

11वीं शताब्दी में भारतीय समाज : एक समीक्षात्मक अध्ययन (अलबीरुनी के विवरणों पर आधारित)

रवि प्रकाश

असि0 प्रोफेसर, इतिहास विभाग,
स्वामी विवेकानन्द कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रुड़की, जनपद-हरिद्वार

Received : 05/10/2022

1st BPR : 19/10/2022

2nd BPR : 27/10/2022

Accepted : 12/11/2022

Abstract

997 ई. में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गयी। उसके पश्चात् 998 ई. में उसका पुत्र महमूद गजनी के शासक बना। 1000 ई. में भारतपर आक्रमण करने का उसके द्वारा जो सिलसिलाशुरू हुआ, वह 1027 ई. तक चलता रहा। उसने सत्रह आक्रमण विभिन्न भारतीय राज्यों पर किये गये। आश्चर्य यह है कि उसने भारत में स्थायी राज्य की स्थापना का प्रयास नहीं किया। वस्तुतः भारत पर उसके आक्रमणों का मुख्य कारण धार्मिक और आर्थिक था। वह स्वयं का इस्लाम का प्रतिनिधि मानता था तथा भारत जैसे गैर इस्लामी देश पर आक्रमण करना अपना पवित्र कार्य मानता था। भारत पर आक्रमणों के दौरान उसने अनेक मन्दिर नष्ट-भ्रष्ट किया। इससे उसे आत्मिक शांति मिलती थी तथा सैनिकों में उत्साहवर्धन होता था जिसका उपयोग वह मध्य एशिया में सैन्य अभियानों के लिए करता था। महमूद के बारे में अलबीरुनी लिखता है, "महमूद ने भारत के वैभव को सर्वथा नष्ट कर दिया और वहां ऐसे विलक्षण पराक्रम दिखाए कि हिन्दू मिट्टी के कणों की भांति चतुर्दिक बिखर गये और उनका नाम लोगों के मुख में एक पुरानी कथा की तरह रह गया।

Key words: 11वीं शताब्दी, महमूद गजनी और भारत पर आक्रमण।

भारत पर समय-समय पर विभिन्न विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किये तथा देश की एकता तथा अखण्डता को प्रभावित करने का प्रयास किया। 712 ई. में मुहम्मद-बिन-कासिम ने सिन्ध पर भीषण आक्रमण किया। सिन्ध के शासक दाहिर ने उसके आक्रमण का साहसपूर्वक सामना किया किन्तु पराजित हुआ। अरबों के भारत पर आक्रमण का सिलसिला सुबुक्तगीन के द्वारा शाही वंश के राजा जयपाल पर आक्रमण के साथ ही पुनः प्रारम्भ हो गया। सुबुक्तगीन के आक्रमण (986-87) ई. का सामना करने के लिए कन्नौज, तोमर, चाहमान, चन्देल और जयपाल ने मिलकर एक संगठित प्रतिरोध करने का निश्चय किया। किसी विदेशी आक्रमणकारी का संगठित शक्ति के साथ सामना करने का भारतीय इतिहास में यह पहला अवसर था। किन्तु इस युद्ध में भी हिन्दू राजाओं की पराजय हुई। अलबीरुनी ने इस आक्रमण का विस्तार से वर्णन किया है।

महमूद गजनी के आक्रमण-

997 ई. में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गयी। उसके पश्चात् 998 ई. में उसका पुत्र महमूद गजनी के शासक बना। 1000 ई. में भारतपर आक्रमण करने का उसके द्वारा जो सिलसिला एक बार शुरू हुआ, वह 1027 ई. तक चलता रहा। उसने भारत पर सत्रह आक्रमण विभिन्न भारतीय राज्यों पर किये गये। आश्चर्य यह है कि उसने भारत में स्थायी राज्य की स्थापना का प्रयास नहीं किया। वस्तुतः भारत पर उसके आक्रमणों का मुख्य कारण धार्मिक और आर्थिक था। वह स्वयं का इस्लाम का प्रतिनिधि मानता था तथा भारत जैसे गैर इस्लामी देश पर आक्रमण करना अपना पवित्र कार्य मानता था। भारत पर आक्रमणों के दौरान उसने अनेक मन्दिर नष्ट-भ्रष्ट किया। इससे उसे आत्मिक शांति मिलती थी तथा सैनिकों में उत्साहवर्धन होता था जिसका उपयोग वह मध्य एशिया में सैन्य अभियानों के लिए करता था। भारत पर आक्रमण करने का दूसरा कारण आर्थिक था। अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और मध्य एशिया में सैन्य अभियानों के लिए उसे धन की आवश्यकता थी। उसने विभिन्न अरब यात्रियों के मुख से भारत की विशाल सम्पदा विशेषकर मन्दिरों की सम्पदा के विषय में सुन रखा था। अतः अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसने भारत पर आक्रमण किया तथा मन्दिरों को लूटकर अकूत सम्पदा प्राप्त की। महमूद गजनी द्वारा भारत पर किये गये आक्रमणों का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है-

1. लगमान के समीप आक्रमण-

लगमान भारत का उत्तर पश्चिमी सीमान्त क्षेत्र था। महमूद ने सर्वप्रथम आक्रमण 1000ई. में लगमान के समीपवर्ती दुर्गो पर किया। यहाँ के क्षेत्रीय शासक को पराजित कर महमूद गजनी ने अधिकांश दुर्गो पर अधिकार कर लिया। डॉ. गांगुली का मत है कि ये दुर्ग पेशावर के पड़ोस में थे। लेकिन अलबीरुनी इस आक्रमण का कोई उल्लेख नहीं करता है। इसके अतिरिक्त सर हेग ने

इस आक्रमण को संदिग्ध बताया है। डॉ. इरफान हबीब ने सीमान्त क्षेत्र पर महमूद गजनवी के आक्रमण का उल्लेख तो किया है लेकिन स्थान का कोई नाम नहीं दिया है।

2. पेशावर और वैहिन्द (ओहिन्द) पर आक्रमण—

लगमान के बाद महमूद गजनवी 1001 ई. में 10,000 घुडसवारों की सेना लेकर पेशावर की ओर बढ़ा वहां के शाहीवंश शासक राय जयपाल के पास बारह हजार घुडसवार सेना, 30,000 पैदल सेना और 3,000 हस्ती सेना थी। 28 नवम्बर 1001 ई. को दोनों सेनाओं का आमना-सामना हुआ किन्तु इस युद्ध में शाही भासक जयपाल की पराजय हुई। राजा जयपाल और 15 राजकुमारों को बन्दी बना लिया गया। 5,000 हिन्दू सैनिक युद्धभूमि में मारे गये। जयपाल और अन्य कैदियों को धन लेकर महमूद ने मुक्त कर दिया किन्तु इस पराजय से जयपाल इतना लज्जित हुआ कि उसने चिता में जलकर पश्चाताप किया। इसके पश्चात उसका पुत्र आनन्द पाल राजा बना अलबीरुनी ने इस आक्रमण का भी कोई उल्लेख अपने विवरण में नहीं किया है।

3 भटिण्डा (भाटिय) पर आक्रमण—

महमूद गजनवी का तीसरा आक्रमण भटिण्डा पर (वर्तमान पंजाब में स्थित) हुआ। वहां का शासक विजीराय था। उसके पास विशाल हस्ती सेना थी। वह स्वतंत्र प्रकृति का व्यक्ति था। उसने कभी भी सुबुक्तगीन या जयपाल किसी को भी कोई कर नहीं दिया। महमूद के आक्रमण का सामना करने के लिए वह किले के बाहर निकलकर आया। तीन दिन तक संघर्ष ऐसे ही चलता रहा और महमूद की सेना की स्थिति संकटमय हो गई लेकिन चौथे दिन महमूद ने दोपहर पश्चात दुर्ग पर बहुत भयानक हमला किया और विजीराय दुर्ग के अन्दर भाग गया। महमूद ने दुर्ग का घेरा डाल दिया। असमंजस और भय से पीड़ित विजीराय ने रात के समय दुर्ग से भागने की कोशिश की किन्तु महमूद के सैनिकों ने उसे घेर लिया। अपमान और युद्धबन्दी से बचने के लिए विजीराय ने खंजर घोंप कर आत्महत्या कर ली। अलबीरुनी ने इस आक्रमण का भी कोई उल्लेख नहीं किया है।

4. मुल्तान पर आक्रमण—

मौहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहली बार सिंध को विजित किया गया। अपर बर्मा के शासक शेख हामिद लोदी ने समय-समय पर सुबुक्तगीन को उपहार भेजकर प्रसन्न रखा लेकिन उसके पौत्र करमतियन शासक अबू अल-फतह दाउद बिन नशर ने अपने पूर्वजों की इस नीति को त्याग दिया भटिण्डा पर महमूद द्वारा किये गये आक्रमण से भयभीत होकर उसने भटिण्डा के शासक विजीराय की सहायता करने का निश्चय किया क्योंकि वह जानता था कि भटिण्डा का पतन मुल्तान को महमूद के आक्रमण के लिए खुला छोड़ देगा। महमूद जब भटिण्डा के शासक को पराजित कर लौट रहा था तब दाऊद ने अपनी नाराजगी व्यक्त की भी। अतः दाऊद को दण्डित करने के उद्देश्य से उसने मुल्तान पर चढ़ाई कर दी। ऐसी संकटमय परिस्थिति में दाऊद ने आनन्दपाल से सहायता का अनुरोध किया और आनन्द पाल ने महमूद के रास्ते में रुकावट खड़ी कर दी किन्तु आनन्दपाल को महमूद ने वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया। अब दाऊद के अन्दर खुला युद्ध करने का साहस नहीं था। अतः उसने अपने आप को दुर्ग में कैद कर लिया। दुर्ग के सात दिन के घेरे के पश्चात् महमूद और दाऊद में शरियत के अनुसार समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत दाऊद ने 20,000 दिरहम वार्षिक कर के रूप में महमूद को देना स्वीकार किया। अलबीरुनी ने मुल्तान पर करमतियों के अधिकार का उल्लेख किया है। वह लिखता है “जब करमतियों ने मुल्तान को अधिकृत किया, राज्यापहारी जलम इबून शैबा ने मूर्ति को टुकड़ों में तोड़ दिया तथा पुरोहितों को मार डाला। उसने पुरानी मस्जिद को छोड़कर अपने भवन को, जो एक ऊँचे स्थान पर ईंटों का बना दुर्ग था, मस्जिद बनाया। उमैयवंशीय खलीफाओं के शासनकाल में किसी बात के हो जाने से जो घृणा उत्पन्न हो गयी थी, उसी के कारण उसने पुरानी मस्जिद को बन्द करा दिया।”

5. भेर के गर्वनर सुखपाल पर चढ़ाई—

जब महमूद मुल्तान के युद्ध में व्यस्त था, इसी दौरान ईलक खान ने खुरासान जोकि महमूद के राज्य का एक अंग था, पर हमला कर दिया। महमूद को लौटना पड़ा। तत्पश्चात् महमूद ईलक खान को पराजित कर पुनः भारत आया और इस बार उसके आक्रमण का निशाना भेर का गर्वनर सुखपाल बना। सुखपाल (नवासा शाह) आनन्दपाल का पुत्र था जिसको इस्लाम धर्म में धर्मन्तरित कर दिया गया था। मुल्तान से लौटते समय महमूद ने सुखपाल को भेर का गर्वनर नियुक्त किया था किन्तु महमूद को तुर्कों के साथ संघर्ष में उलझा हुआ देखा देखकर सुखपाल ने पुनः हिन्दू धर्म अपना लिया और महमूद के अधिकारियों को वहां से भगा दिया। इससे नाराज होकर महमूद ने भेरा की ओर बढ़ना प्रारम्भ किया। महमूद के सीमान्त अमीरों ने सुखपाल को पकड़ लिया और उसको बन्दी बनाकर महमूद के सामने लाया गया। महमूद ने उस पर 40,000 दिरहम का हर्जाना लगाया इसके पश्चात सुखपाल को अपना शेष जीवन बन्दीगृह में व्यतीत करना पड़ा। अलबीरुनी ने इस युद्ध का कोई उल्लेख नहीं किया है किन्तु अलगर्दीजी और फिरिश्ता ने महमूद के इस आक्रमण का उल्लेख किया है।

6. वैहिन्द पर आक्रमण—

भारतीय राज्यों का आक्रान्ता के प्रति संगठित प्रयास की झलक हमें इसी युद्ध में दिखाई देती है जब उज्जैन, ग्वालियर, कालंजर, कन्नौज, दिल्ली और अजमेर के राजाओं ने आनन्दपाल के साथ मिलकर महमूद के विरुद्ध एक गठबन्धन बनाया। पहली बार भारत में देवताभक्ति का ऐसा आह्वान हुआ जिसने सम्पूर्ण देवतावासियों को देवता की सुरक्षा करने की प्रेरणा दी। अन्ततः गठबन्धन सेना की पराजय हुई। इस युद्ध को जीतने के लिये महमूद ने ‘धर्मयुद्ध’ का नारा दिया। वास्तव में यह युद्ध परिणाम की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि यदि महमूद युद्ध में पराजित हो जाता तो वह भारत से सदा के लिए विदा ले लेता लेकिन जीतने के बाद महमूद का आत्मविश्वास बढ गया। उसे विभिन्न भारतीय राज्यों की कमजोरी

का अहसास हो गया आगे चलकर उसने इन सभी राज्यों पर आक्रमण किये और अकूत सम्पदा प्राप्त की। अलबीरुनी ने इस युद्ध में सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा है जबकि कई अन्य तत्कालीन विद्वान लेखकों ने इसका उल्लेख किया है।

7. अलवर राज्य के नारायणपुर पर आक्रमण—

वैहिनन्द को विजित करने के पश्चात् महमूद को भारत के अन्दर के राज्यों पर हमला करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। आनन्दपाल को पराजित करने के पश्चात् महमूद ने आनन्दपाल पर केवल आर्थिक दण्ड लगाया और उससे अपनी अधीनता अतः स्वीकार कराई क्योंकि ऐसा करके ही वह पंजाब से होकर भारत के अन्य राज्यों पर आक्रमण कर सकता था और इस श्रृंखला में उसने पहला आक्रमण 1009 ई. में अलवर राज्य के नारायणपुर पर किया और वहां के राजा को पराजित किया। इस आक्रमणका अलबीरुनी ने कोई उल्लेख नहीं किया है केवल उतबी इस आक्रमण के विषय में कुछ लिखता है।

8. मुल्तान पर पुनः आक्रमण—

महमूद ने अगला आक्रमण 1010 ई. में मुल्तान पर किया। यह मुल्तानपर उसके द्वारा किया गया दूसरा आक्रमण था। जब महमूद ने पहली बार मुल्तान पर आक्रमण किया तो उसे मुल्तान को अव्यवस्थित स्थिति में छोड़कर वापस अपने गृहराज्य जाना पड़ा था क्योंकि इलक खां ने खुरासान पर चढ़ाई कर दी थी। मुल्तान के करमतियनों को महमूद पूर्णतः नष्ट करना चाहता था। इसके दो कारण थे। प्रथमतः महमूद एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वह करमतियन मुसलमानों को पसन्द नहीं करता था क्योंकि उनके कई रीति-रिवाज और धार्मिक मान्यताओं को वह और कट्टरपंथी उलेमा गैर इस्लामी मानते थे। दूसरा, भारत के आंतरिक राज्यों पर आक्रमण करने के लिये मुल्तान पर पूर्णअधिकार कर महमूद की मजबूरी बन गयी थी। अतः इस बार उसने मुल्तान पर आक्रमण कर बड़ी संख्या में करमतियनों का नरसंहार किया। इस सम्बन्ध में अलबीरुनी लिखता है, “तत्पश्चात् कल्याणकारी सुल्तान महमूद ने उन देशों में उनके (करमतियनों) शासन को समाप्त करके, पुनः पुरानी मस्जिद को शुक्रवार की जमाज के लिए स्थान नियत किया और दूसरी मस्जिद को समाप्त कर दिया। आजकल यह केवल खरिहान (अनाज रखने की जगह) है, जहां केवल हिना के गुच्छे बंधे हैं।” अलबीरुनी ने इस स्थान का स्वयं भ्रमण किया था। अतः उसने प्रत्यक्षदर्शी के रूप में लिखा।

9. त्रिलोचनपाल पर आक्रमण —

आनन्दपाल की मृत्यु ने भारत में महमूद की रणनीति में व्यवधान पैदा कर दिया था। आनन्दपाल की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र त्रिलोचनपाल शासक बना। अपने पिता के विपरीत उसका झुकाव मुसलमानों की ओर था किन्तु उसने सत्ता की बागडोर अपने पुत्र के हाथों में सौंप दी थी। त्रिलोचनपाल को पुत्र एक स्वतन्त्र प्रवृत्ति और निडर स्वभाव का व्यक्ति था। अतः उसने अपने पितामह के समय से गजनवी के साथ चले आ रहे समझौते को तोड़ दिया। महमूद ने त्रिलोचनपाल का इस और ध्यान दिलाया लेकिन कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया ने मिलने के कारण महमूद त्रिलोचन पाल पर आक्रमण करने के लिये मजबूर हो गया ताकि भारत के अन्दर तक पहुँचने में उसे कोई परेशानी न हो। अतः 1013-14 ई. में महमूद ने त्रिलोचनपाल पर आक्रमण किया। इस युद्ध में महमूद विजयी हुआ। अलबीरुनी ने इस आक्रमण को कोई उल्लेख नहीं किया है।

10. स्थानेश्वर पर आक्रमण—

महमूद ने 1014 ई. में स्थानेश्वर पर आक्रमण कर दिया। राजा दुर्ग छोड़कर भाग गया। महमूद ने असुरक्षित शहर में भयानक लूटपाट मचायी उसने सैकड़ों मन्दिरों को तोड़ा हजारों लोगो का नरसंहार किया तथा लाखों को जबरन इस्लाम धर्म ग्रहण करवाया। इस सम्बन्ध में अलबीरुनी लिखता है कि महमूद ने स्थानेश्वर पर चढ़ाई कर सभी मन्दिरों को तोड़ डाला। उनमें सबसे प्रसिद्ध मूर्ति “चक्रस्वामिन” की थी, जिसे तोड़कर वह उठा ले गया। अलबीरुनी ने लिखा है कि उसने इस “चक्रस्वामिन” को गजन के घुड़दौड़ के मैदान में पड़ी हुई देखी थी। महमूद इस अकूत सम्पदा को पाकर आश्चर्य से पागल हो गया। वह पूर्व में ओर आगे बढ़ना चाहता था लेकिन ऐसा करने पर उसे आनन्दपाल की दया पर निर्भर होना होता इसीलिए उसने अपने अधिकारियों की आगे न बढ़ने की सलाह मान ली और बहुत बड़ी संख्या में नौकर, गुलाम और धन सम्पदा लेकर लौट गया। निश्चित तौर पर महमूद द्वारा किया गया भारत पर यह क्रूरतम आक्रमण था। स्थानेश्वर जो मन्दिरों का शहर था, वह पूरी तरह से तबाह हो गया।

11. कश्मीर पर आक्रमण —

अगले वर्ष अर्थात् 1015 ई. में महमूद ने पुनः कश्मीर पर आक्रमण किया। उस समय कश्मीर का शासक संग्राम का राज था लेकिन लौहकोट की मजबूती ने उसके सभी प्रयासों को निष्फल कर दिया। अन्ततः महमूद को वापिस लौटना पड़ा। महमूद के वापिस लौटने का मुख्य कारण यह था। कि बर्फ गिरना प्रारम्भ हो गयी थी और पहली बार महमूद ने किसी भारतीय दुर्ग के समक्ष अपने आपको असहाय महसूस किया। जब वह लौट रहा था तो उसके कई सैनिक झेलम नदी में आई बाढ़ में डूबकर मर गये। महमूद की स्वयं की जान बड़ी मुश्किल से बच सकी। अतः उसे खाली हाथ गजनी लौटना पड़ा। अलबीरुनी ने महमूद के इस अभियान का कोई उल्लेख नहीं किया है।

12. गंगा के दोआब पर आक्रमण—

1018 ई. में वर्षा ऋतु के अन्त में महमूद ने गंगा के दोआब की ओर बढ़ना शुरू किया जिस पर आक्रमण करने का वह वर्षों से स्वप्न देख रहा था। उसकी सेना में 1,00,000 नियमित सैनिकों के अतिरिक्त 20,000 खुरासान तथा तुर्किस्तान के

स्वयंसेवी सैनिक थे। इस समय महमूद के लिए परिस्थितियां अच्छी थी। मथुरा में महमूद ने बहुत बड़ी मात्रा में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात को लूटा और हजारों लोगों को जबरन इस्लाम धर्म ग्रहण करवाया। मथुरा से कुछ दूर वृन्दावन का ऐतिहासिक नगर था जहां नदी के किनारे सात विशाल दुर्ग थे। उन दुर्गों का स्वामी महमूद के आगमन पर भाग खड़ा हुआ और महमूद ने उन दुर्गों की सम्पदा को लूटकर उन्हें नष्ट-भ्रष्ट कर दिया।

सुलतान महमूद ने कन्नौज पर भी हमला किया। हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज उसकी राजधानी थी। यह गंगा के किनारे एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल था। महमूद मथुरा के मन्दिरों को लूटता और तोड़ता कन्नौज पर 20 दिसम्बर 1018 ई. को जा पहुँचा। किन्तु राजा जयपाल अथवा राजपाल (राज्य पाल) भयभीत होकर गंगा के पार उसके पूर्वी किनारे पर स्थित बारी भाग गया। उसने 986 ई. तथा 1008 ई. के युद्धों में जयपाल और आनन्दपाल की सहायता में सेना और धन भेजकर तुर्कों को अपनी राज्यसीमा के बाहर ही रोकने का प्रयत्न किया होगा अथवा 1008 ई. में आनन्दपाल की सहायता करने में ग्वालियर, कालंजर, दिल्ली और अजमेर के राजाओं ने उसी के अर्थात् राज्यपाल के उदाहरण का अनुसरण किया होगा। कन्नौज के विध्वंस के विशय में अजीबरूनी लिखता है, "कन्नौज गंगा के पश्चिम में एक बहुत बड़ा शहर है, किन्तु राजधानी के यहां से उठकर बारी नगर में चले जाने से जो गंगा के पूर्व में है, अब इसका अधिकांश भाग उजड़ा है।"

13. कन्नौज, बारी और कालंजर पर आक्रमण—

कन्नौज के राजा राज्यपाल ने महमूद की अधीनता स्वीकार कर ली थी। महोबा से प्राप्त होने वाले अभिलेख में कहा गया है कि विद्याधर ने कान्यकुब्ज को भंग कर दिया था। राज्यपाल के पश्चात् उसके पुत्र त्रिलोचनपाल को विद्याधर ने कदाचित् अपने करद के रूप में स्थापित किया। त्रिलोचनपाल ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। महमूद को सदैव त्रिलोचनपाल और उसके पुत्र निडर भीम से खतरा रहता था क्योंकि उन्हें केवल पराजित किया गया था लेकिन व अभी भी दोआब में थे। अब जबकि विद्याधर और त्रिलोचनपाल में एक प्रकार का गठबंधन हो गया था अतः महमूद के लिये यह असहनीय था। अतः उसने 1919 ई0 में कन्नौज पर पुनः हमला कर दिया। त्रिलोचनपाल भयभीत होकर राहब (रामगंगा) के पार चला गया। महमूद की सेना ने उसका पीछा किया और अन्ततः त्रिलोचनपाल की सेना को तितर-बितर कर बारी पर आक्रमण कर दिया। बारी की स्थापना राज्यपाल के कन्नौज के विनाश के पश्चात् की थी। इसी बीच कालंजर का शासक नंदा (विद्याधर) 36,000 घुड़सवार, 40,000 पैदल और 640 हस्तिसेना लेकर त्रिलोचनपाल की सहायता के लिये आगे बढ़ा। सुलतान महमूद भी उससे युद्ध करने के लिये आतुर था। किन्तु कालंजर का शासक भाग खड़ा हुआ। महमूद ने त्रिलोचनपाल को विद्याधर के साथ समझौता करने का दोशी ठहराकर उससे बहुत बड़ी मात्रा में हर्जाना वसूल किया। किन्तु कालंजर की सेना अभी पूर्णरूप से परास्त नहीं हो पायी थी। अलबीरूनी ने भी इस युद्ध का कोई विवरण नहीं दिया है।

14. कश्मीर पर पुनः अभियान—

पहली बार कश्मीर में असफलता मिलने पर महमूद ने पुनः कश्मीर पर 1021 ई0 में आक्रमण किया। किन्तु इस बार भी उसे अत्यधिक सर्दी के कारण लौट आना पड़ा। अलबीरूनी ने इस आक्रमण का कोई उल्लेख नहीं किया है।

15. ग्वालियर और कालंजर पर पुनः आक्रमण—

कालंजर पर आक्रमण करने के लिये उसने पहले ग्वालियर पर आक्रमण किया किन्तु वहाँ के राजा ने उससे शान्ति संधि कर ली। उसने महमूद को 35 हाथी उपहार में दिये। जब नंदा (विद्याधर) ने देखा कि उसका पड़ोसी राज्य ग्वालियर अब महमूद के प्रभाव में आ गया है तो उसने महमूद से युद्ध करने का निर्णय बदल दिया। दूसरी ओर महमूद भी इस विवाद में और अधिक उलझना नहीं चाहता था। अतः दोनों के बीच संधि हो गयी। नंदा (विद्याधर) ने महमूद को अनेक उपहार देकर विदा किया। बदले में महमूद ने उसे 15 दुर्गों का स्वामी घोषित कर दिया। अलबीरूनी ने इस आक्रमण का कोई उल्लेख नहीं किया है।

16. सोमनाथ पर आक्रमण—

सोमनाथ सर्वकालीन भारत के मन्दिरों में विशेष स्थान रखता है। यह पश्चिमी भारत के सौराष्ट्र राज्य में स्थित था। यह एक विशाल मन्दिर था जिसमें भगवान शिव के बारह ज्योर्तिलिंगों में से एक सोमनाथ मन्दिर में स्थापित था। सोमनाथ मन्दिर के विषय में हिन्दूओं के विश्वास का वर्णन करते हुए फिरीस्ता लिखता है कि "हिन्द के लोग यह विश्वास करते थे कि मरने के पश्चात् आत्माएं शरीर से निकलकर सोमनाथ मन्दिर में आती थी और देवता प्रत्येक आत्मा को उसके कर्मानुसार नया शरीर नामाकित करते थे।" भारत पर महमूद के द्वारा किए गए आक्रमणों में सर्वाधिक भयानक आक्रमण सोमनाथ पर किया गया था। अक्टूबर 1025 ई. में सोमनाथ पर आक्रमण करने के लिए वह गजन से चला। मल्लान में रुककर उसने आवश्यक तैयारी की तथा दिसम्बर के अन्त में वह अनहिलवाड पहुँचा। सोलंकी शासक भीमदेव भाग गया। महमूद सोमनाथ की ओर निरन्तर बढ़ता रहा। जनवरी 1026 ई. को वह समुद्रतट स्थित सोमनाथ दुर्ग के निकट पहुँचा। अलबीरूनी लिखता है कि वह दुर्ग जिसमें वह प्रतिमा और खजाने थे, पुराना नहीं था, केवल सौ वर्ष पहले बना था। महमूद ने दुर्ग को घेर कर आक्रमण कर दिया तथा भीषण रक्तपात हुआ। मुसलमान सीढियों से दुर्ग पर चढ़ गये। महमूद ने मन्दिर में पहुँचकर मूर्ति को टुकड़ों में तोड़ दिया और मन्दिर की सारी सम्पत्ति हस्तगत कर ली। वह सारी सम्पत्ति 2,00,00,000 दिनारों के मूल्य थी। अलबीरूनी लिखता है, "यह(सोमनाथ) मूर्ति सुलतान महमूद द्वारा (1026 ई.) में नष्ट कर दी गयी, ईश्वर उसके प्रति दयालु हो। उसने आदेश दिया कि ऊपर का भाग तोड़ दिया जाये और शेष को उसके सभी स्वर्ग आच्छादानों, आभूषणों, रत्नों और गुल्यमुक्त परिधानों सहित गजन ले जाया जाये। इसका कुछ अंश, चक्रस्वामिन की ताम्रमूर्ति साथ जो तानेसरसे

लायी गयी थी, नगर के घुड़दौड़ मैदान में फेंक दिया गया है। सोमनाथ की मूर्ति का दूसरा टुकड़ा गजन की मस्जिद के दरवाजे के आगे पड़ा है, जिस पर लोग गन्दगी और गीलापन दूर करने के लिए अपने पैरों को साफ करते हैं।”

17. जाटों के विरुद्ध आक्रमण—

महमूद का अन्तिम आक्रमण 1027 ई. में जाटों पर हुआ। इसका कारण जाटों के द्वारा सोमनाथ से लौटती हुई महमूद की सेना का अपमान करना था। 1400 नावों पर 20-20 योद्धाओं को रखकर अपनी सेना सिन्धु नदी में उतार दी। जाटों ने भी 400 नाव में सवार होकर महमूद की सेना का साहस के साथ सामना किया। किन्तु अन्ततः जाट पराजित हुए। जाटों की पराजय का मुख्य कारण महमूद की नावों का जाटों की नावों से श्रेष्ठतर होना था। इस युद्ध में अनेक जाट योद्धा सिन्धु में डूबकर मर गए और हजारों को महमूद ने जबरन इस्लाम धर्म ग्रहण कराया। जाट योद्धाओं को मारकर उनकी स्त्रियों पर अधिकार कर लिया। अन्ततः 1027 ई. महमूद अपने मूलदेश को लौट गया।

महमूद—एक विश्लेषण—

997 ई. में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। मरने से पूर्व उसने अपने छोटे पुत्र इस्माइल को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था किन्तु उसके एक अन्य पुत्र महमूद ने इस्माइल को गृहयुद्ध में पराजित कर गद्दी पर अधिकार कर लिया। जब महमूद सिंहासन पर बैठा तब उसकी उम्र सत्ताईस वर्ष की थी। उस समय उसके राज्य में अफगानिस्तान और खुरासान सम्मिलित थे। बगदाद के खलीफा अलकादिर बिल्लाह ने महमूद के पद को मान्यता प्रदान की और उसे यमीद-उद-दौला तथा यमीन-उल-मिल्लाह की उपाधियों से विभूषित किया। इसलिए उसका वंश यमीनी के नाम से विख्यात है।

महमूद एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी युवक था। कहा जाता है कि जब खलीफा ने उसके पास मान्यता पत्र भेजा तो उस समय उसने प्रतिज्ञा की, कि मैं प्रतिवर्ष भारत के काफिरों पर आक्रमण करूंगा। साहस, बुद्धिमत्ता और साधन सम्पन्नता उसके विशेष गुण थे। इसके अतिरिक्त वह अत्यन्त कर्मठ और महत्वाकांक्षी था। राजनीति में वह दक्ष था और उसके स्वभाव, हाव-भाव भी एक भासक के समान थे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसके बिना उसका कार्य न चल सकता हो। प्रो0 हबीब के मत से सहमत नहीं हुआ जा सकता है। उसके जीवन और कार्यों का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस्लाम में उसकी श्रद्धा थी और वह यह भी समझता था कि अकारण ही भारतीयों (काफिरों) के राज्य पर आक्रमण करके मैं इस्लाम की सेवा कर रहा हूँ। उसका दरबारी इतिहासकार अल-उतबी उसके भारत पर आक्रमण को जिहाद मानता था जिसका उद्देश्य इस्लाम का प्रचार करना और काफिरों को नष्ट करना था। उतबी अपनी पुस्तक तारीख-ए-यामिनी में लिखता है कि सुल्तान ने अपने मंत्रियों की सभा बुलाई और उसने कहा कि मुझे आशीर्वाद दो जिससे मैं इस्लाम धर्म का झण्डा ऊँचा करने, सदाचार का क्षेत्र विस्तृत करने, सत्य को प्रकाशित करने और न्याय की जड़ों को दृढ़ करने की अपनी योजना में सफलता प्राप्त कर सकूँ।

इन शब्दों से स्पष्ट हो जाता है कि महमूद के भारत आक्रमण करने की नीति का मुख्य उद्देश्य धर्म प्रचार था इसके अतिरिक्त और भी अनेक कारण थे। महमूद एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह एक साम्राज्यवादी भी था, इसलिए वह अधिक से अधिक विस्तृत साम्राज्य पर शासक करने का अभिलाशी था। इसके अतिरिक्त सभी पराक्रमी लोगों की भांति वह भी धन का लोभी था और उसने भारत की अपार-धन सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कहानियाँ सुन रखी थी। आक्रमण का तीसरा कारण यह भी था कि महान योद्धा होने के नाते वह सैनिक यश का भी भूखा था। सिंहासन पर बैठने के बाद शीघ्र ही उसने भारत के विरुद्ध आक्रमणकारी नीति जारी रखने का दृढ़ संकल्प कर लिया।

महमूद के बारे में अलबीरुनी लिखता है, “महमूद ने भारत के वैभव को सर्वथा नष्ट कर दिया और वहाँ ऐसे विलक्षण पराक्रम दिखाए कि हिन्दू मिट्टी के कणों की भांति चतुर्दिक बिखर गये और उनका नाम लोगों के मुख में एक पुरानी कथा की तरह रह गया। अलबीरुनी का यह कथन एक कठोर ऐतिहासिक सत्य तो आवश्यक है पर उसकी प्रेरक प्रवृत्ति का मूल है एक उपकृत राजदरबारी लेखक अपने स्वामी के प्रति अन्मुक्त प्रशंसा का भाव, किन्तु साथ ही महमूद के अधिकांश आक्रमणों के बारे में उस महान लेखक का मौन भी ध्यान योग्य है। अलबीरुनी महमूद की संहारात्मक वृत्ति का अन्य मुसलमान लेखकों और यात्रियों की भांति अधप्रशंसक नहीं प्रतीत होता। इस दृष्टि से वह अपने समय और समानधर्मियों से आगे और ऊपर था।

सन्दर्भ सूची —

1. इलियट एण्ड डाउसन, खण्ड-2, पृष्ठ-6
2. वही, पृष्ठ-16
3. गर्दीजी, पृष्ठ-63
4. द स्ट्रगल ऑफ़ एम्पायर, पृष्ठ-6
5. केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया, खण्ड-3, पृष्ठ-13
6. सुल्तान महमूद ऑफ़ गजनिन, पृष्ठ-23
7. उतबी, पृष्ठ-158, गर्दीजी, पृष्ठ-66, फिरिश्ता, पृष्ठ-24 और आगे, इलियट एण्ड डाउसन, खण्ड-2, पृष्ठ-438, नाजिम पृष्ठ-87
8. इलियट एण्ड डाउसन, खण्ड-2, पृष्ठ-438, उतबी, पृष्ठ-160

9. केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, खण्ड-3, पृष्ठ-14, जे.आर.ए.एस. जुलाई, 1927, पृष्ठ-493-95
10. इलियट एण्ड डारसन, खण्ड-2 पृष्ठ-476
11. महमूद ऑफ गजनिन, पृष्ठ-24, इलियट एण्ड डारसन, खण्ड-2, पृष्ठ-122
12. उतबी, पृष्ठ-209, गर्दीजी-67, केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, खण्ड-3 पृष्ठ-14
13. सी.एच.आई, खण्ड-3, पृष्ठ-42
14. महमूद ऑफ गजनिन, पृष्ठ-26
15. उतबी, पृष्ठ-211
16. उतबी, पृष्ठ-209, नाजिम, पृष्ठ-99-100, महमूद ऑफ गजनिन, पृष्ठ-26
17. अलबीरुनी इंडिया, खण्ड-1, पृष्ठ-116
18. सी.एच.आई, खण्ड-3, पृष्ठ-16
19. इलियट एण्ड डारसन, खण्ड-2, पृष्ठ-443
20. गर्दीजी, पृष्ठ-69, उतबी, पृष्ठ-214, महमूद ऑफ गजनिन, पृष्ठ-27
21. महमूद ऑफ गजनिन, पृष्ठ-27
22. फिरिश्ता, पृष्ठ-26
23. अलबीरुनी इंडिया, खण्ड-2 पृष्ठ-13-14
24. सी.एच.आई, खण्ड-3 पृष्ठ-37
25. द स्ट्रगल फॉर एम्पायर, पृष्ठ-9, उतबी, पृष्ठ-225
26. उतबी, पृष्ठ-224-26, नाजिम, पृष्ठ-90
27. उतबी, पृष्ठ-224-26
28. उतबी, पृष्ठ-241-42
29. अलबीरुनी इंडिया, खण्ड-1, पृष्ठ-116-117
30. उतबी, पृष्ठ-249
31. उतबी, पृष्ठ-260, वैहाकी, पृष्ठ-481, गर्दीजी, पृष्ठ-72
32. द लाइफ ऑफ महमूद ऑफ गजनिन, पृष्ठ-28
33. वही
34. वही
35. वही, इलियट खण्ड-1, परिशिष्ट डी. पृष्ठ-467
36. इलियट, खण्ड-1 पृष्ठ-472
37. गर्दीजी, पृष्ठ-71
38. अलबीरुनी इंडिया, खण्ड-1, पृष्ठ-117
39. द लाइफ ऑफ महमूद ऑफ गजनिन, पृष्ठ-35
40. अलबीरुनी इंडिया, खण्ड-1 पृष्ठ-120
41. इलियट, खण्ड-1, परिशिष्ट डी, पृष्ठ-469
42. द लाइफ ऑफ महमूद ऑफ गजनिन, पृष्ठ-38

